

ROSSIYA IMPERIYASINIŃ XIYWA XANLIĞIN BASIP ALIW HÁM QARAQALPAQSTANDAĞI HÁKIMSHILIK-AYMAQLIQ ÓZGERISLER

Jangabaev Alisher Karjaubaevich

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti Tariyx jónelisi 1-kurs magistranti

e-mail: jangabaevaliysher@gmail.com

Tel:(90) 700-48-07

G. Seydametova

Ilmiy basshi: doc. PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15437779>

Tayanış sózler: Qaraqalpaqstan, aymaqlıq-hákimshilik basqarıw, Patsha Rossiyası, colonial siyaset, Ámiwdárya bólimi, uezd, bolıs.

Kalit so'zlar: Qoraqalpog'iston, Hududiy-ma'muriy boshqaruv, Podsho Rossiyasi, Mustamlakachilik siyosati, Amudaryo bo'limi, Uyezd, Bo'lis

Ключевые слова: Каракалпакстан, административное управление, Российская империя, колониальная политика, Амударинское отделение, уезд, волость.

Key words: Karakalpakstan, administrative governance, Russian Empire, colonial policy, Amu Darya division, district, volost.

Annotaciya: Bul maqala Qaraqalpaqstan aymağınıń Rossiya imperiyası quramına qosılıwı hám sol dáwirdegi hákimshilik-aymaqlıq ózgerislerdiń tiykarǵı basqışların analizlewge arnalǵan. Maqalada XIX ásirdiń ekinshi yarımındaǵı siyasiy waqıyalar, Rossiya imperiyasınıń Orta Aziyaǵa ekspansiyası hám bunıń nátiyjesinde Qaraqalpaqstannıń imperiya quramına qosılıw processleri kórsetilgen.

Annotatsiya: Ushbu maqola Qoraqalpog'iston hududining Rossiya imperiyasi tarkibiga qo'shilishi va shu davrdagi ma'muriy-hududiy o'zgarishlarning asosiy bosqichlarini tahlil qilishga bag'ishlangan. Maqolada XIX asrning ikkinchi yarmidagi siyosiy voqealar, Rossiya imperiyasining Markaziy Osiyoga ekspansiyasi va uning natijasida Qoraqalpog'istonning imperiya tarkibiga qo'shilish jarayonlari yoritilgan.

Аннотация: Эта статья посвящена анализу процесса присоединения Каракалпакстана к Российской империи и изменениям в административно-территориальном делении того времени. В статье рассмотрены политические события второй половины XIX века, экспансия Российской империи в Центральную Азию и, как следствие, процесс включения Каракалпакстана в состав империи.

Annotation: This article is dedicated to analyzing the process of the inclusion of Karakalpakstan into the Russian Empire and the administrative-territorial changes of that period. The article examines the political events of the second half of the 19th century, the Russian Empire's expansion into Central Asia, and the resulting process of Karakalpakstan's inclusion into the empire.

Kirisiw: Qaraqalpaqstannıń Rossiya imperiyası quramına kiriwi menen baylanıslı social-ekonomikalıq hám siyasiy aqıbetlerin ashıp beriw, sol dáwirdegi hákimshilik basqarıw reformaların hám aymaqlıq bólistiriw ózgerislerin úyreniw bolıp tabıladı. Izertlewde ilmiy ádebiyatlar menen islenilgen. Analiz nátiyjeleri Qaraqalpaqstannıń Rossiya imperiyası quramındaǵı ornın hám rolin tereńirek túsiniw jetiwge járdem beredi.

Maqala tariyxshılar, siyasiy ilimpazlar, studentler hám Qaraqalpaqstan tariyxı menen qızıǵıwshı keń jámiyetshilik ushın qızıqlı bolıwı múmkin. Ol sol dáwirdegi tariyxıy processlerdi

ja'nasha kóz-qarastan úyreniwge múmkinshilik beredi.

Qaraqalpaqlar XIX ásirdeń ortalarınan baslap Rossiya imperiyası menen baylanısların kúsheytti. Biraq, bul baylanıslar tek ǵana sawda-ekonomikalıq munasábetler menen sheklendi. Rossiya imperiyası Qaraqalpaqstan aymaǵına qızıǵıwshılıǵı artıp, ásirese Orta Aziyanı basıp alıwǵa qaratılǵan siyasatı dawamında Qaraqalpaqstan strategiyalıq áhmiyetke iye aymaq retinde qabıllandı.

Metodologiya: XIX ásirdeń aqırı - XX ásirdeń baslarında Qaraqalpaqstan aymaǵında etnosiyasiy hám demografiyalıq ózgerisler baqlandı. Bul dáwirde qaraqalpaqlar tiykarınan Ámiwdárya deltasında hám Tómengi Sırdarya boylarında jasaǵan. Olardıń tiykarǵı kásibi diyqanshılıq, sharwashılıq hám baliqshılıq bolǵan. Rossiya imperiyasının Túrksandı basıp alıwı menen regionda jana siyasiy jagday júzege keldi.

XIX ásir aqırı – XX ásir baslarında Qaraqalpaqstan aymaǵı etnosiyasiy hám demografiyalıq jagdayı jagınan bir qatar ózgerislerdi basıp ótti. Xiywa xanlıǵınıń quramındaǵı bul aymaq, Rossiya imperiyası tárepinen basıp alıńǵannan soń, jańa basqarıw sistemasına ótti.

Etnosiyasiy jagdayǵa kelsek, aymaqta qaraqalpaqlar tiykarǵı xalıq bolıp qalıwı menen birge, ózbekler, qazaqlar hám túrkmenler de keńnen jaylasqan edi. Rossiya imperiyasınıń keliwi menen migraciyalıq processler kúsheydi, bul bolsa aymaqtıń etnikalıq quramınıń ózgeriwine alıp keldi.

1873-jılı Xiywa xanlıǵı Rossiya imperiyasınıń vassalına aylanǵannan keyin, Qaraqalpaqstannıń bir bólimi de Rossiya tási astına ótti. Bul process, bárinen burın, Rossiyanıń Oraylıq Aziyadaǵı geosiyasiy mápleri menen baylanıslı edi. Hákimshilik-aymaqlıq ózgerisler de usı dáwirge tuwra keledi. Qaraqalpaqstan aymaǵı dáslep Sırdarya wálayatı quramına kirgizildi.

1873-jılı 12-avgustta Xiywa xanınıń Gendimyian baǵında Xiywa xanı hám Rossiya húkimeti wákili qol qoyǵan shártname tiykarınan Rossiya imperiyasınıń máplerin gózledi. Bul úlkede óz ústemligin tolıq ornatiw maqsetinde hám awhaldı qadaǵalap barıw ushın Rossiya imperiyası Xiywa xanlıǵınıń bir bólegin ózine qosıp aldı. Shártnamanıń 2-bántine muwapıq burın Xiywa xanlıǵı soramında bolıp kelgen Ámiwdáryanıń oń jaǵalıq bólegi májbúriy túrde Rossiya quramına kirgizildi. Al, Xiywa xanlıǵı Rossiya imperiyasınıń yarım koloniyası-vassalı boldı. Ámiwdáryanıń oń jaǵalıq bóleginde jasap atırǵan xalıqlardıń basım kópshiligi qaraqalpaqlar edi. Rossiya hákimshiligi ózi jawlap alǵan jerlerinde rossiyalıq aymaqlıq birligin dúzdi. Atap aytqanda, 1873-jılı Ámiwdáryanıń oń jaǵalıǵındaǵı jerlerdi birlestirip, Ámiwdárya okrugi [6:47] dep atadı. Bul úlkede aradan bir jil ótkennen keyin 1874-jılı Ámiwdárya bólimi dep qayta ataldı. Dáslepki jılları bul úlkeni basqarǵan basshıları tikkeley general-gubernatorǵa baǵındı hám tikkeley Túrksan general-gubernatorlıǵınıń quramında boldı. Rossiya imperiyası 1886- jılı Túrksanstan jerlerin tolıq basıp alǵannan keyin bólim basshılarınıń general-gubernatorǵa tikkeley baǵınıshlı bolıwınıń zárúrligi qalmaq. Usı waqıttan baslap Ámiwdárya bólimin Sırdarya wálayatınıń quramına qosıp jiberdi[3:51]. Solay etip, Túrksan general-gubernatorlıǵı Sırdarya wálayatınıń Ámiwdárya bólimi dep atalatuǵın boldı.

Ámiwdárya bóliminiń aymaqlıq shegaraları Arqa-Batısta-Aral teńizi hám Sırdarya wálayatınıń Perovsk, Qazalı uezdlerine shekem, Shıǵısta-Sırdarya wálayatınıń Shımkent uezdi hám Samarqand wálayatınıń Jizdaq uezdine shekem, Túslik Shıǵısta- Buxara ámirliginiń sahralıq rayonlarına shekem sozılıp jattı. Al, Túslik Batısta – Ámiwdárya boylap Xiywa xanlıǵı menen shegaralas boldı[3:51].

Ámiwdárya bóliminiń tiykarǵı xalqı qaraqalpaqlardan, ózbeklerden, qazaqlardan, túrkmenlerden ibarat boldı. Sonıń menen birge bólimde basqa da xalıqlardıń wákilleri jasadı. Bólimniń jer maydanı 75900 kv shaqırım, xalqınıń sanı 192312 adam bolǵan[1:11]. Ámiwdárya bólimi bolıp atalǵan bul aymaqlar qaraqalpaqlardıń áyyem zamannan berli jasap kiyatırǵan ata makanı edi.

Natijeler: Rossiya hákimshiligi jańadan dúzilgen bólimdi basqarıw ushın hám Xiywa xanlıǵın, Túrkmenstan jerlerin óz qadaǵalawında uslap turıw maqsetinde bólimniń hákimshilik orayın belgilewge kiristi.

Hákimshilik oraydıń ortalıq bolıwı patsha Rossiyası basshılarınıń talabı edi. Sonlıktan da qala salınatuǵın orındı tańlaw hám qalanı saldırıw isi menen Túrkstan general - gubernatorı, usı aymaqtaǵı orıs armiyasınıń bas áskerbasısı general fon K.P.Kaufman tikkeley ózi shuǵıllandı[1:11].

K. P. Kaufman aymaqlıq hákimshilik oray bolatuǵın qala ushın Xiywa xanınıń tuwısqanı, xan sarayındaǵı eń mártebeli xızmetker-diywanbegi Mátniyazdıń baǵın tańladı. Bul jer xalıq arasında «Tórtkúl» atı menen belgili bolǵan. Ol Tórtkúl japtıń boyındaǵı kishkene awıl edi. Qalanıń dáslepki qurılısı 1873-jılı 21-avgustta baslanıp, 1873-jılı 5-sentyabrde - 16 kún ishinde pitkerildi. Bul qorǵan qalanı tiykarınan Túrkstan otryadınıń áskerleri qurdı. Qala Leyxtenbergskiydiń usınısı boyınsha imperatorlar Petr I ham Aleksandr II lerdin esteligine Petro-Aleksandrovska dep ataldı. Qalada eń dáslep áskeriy ataǵı bar xızmetkerlerge turaq jaylar, áskeriy sklavlardı, qorǵanıstı diywalları salındı. 1873-jılı 26-avgustta usı jańa qalada Túrkstan general-gubernatorı K.P.Kaufman «Ámiwdárya okrugın basqarıw haqqında waqıtsha rejege» qol qoydı. Bul reje qosımshaları menen 1874-jılı 9-martta imperator Aleksandr II tárepinen tastıyqlandı. Solay etip, qala xalıq arasında «Tórtkúl» dep ataldı, al orıs hákimshiligi onı Petro -Aleksandrovska dep atadı.

Qalada áskeriy kazarmalar, Ámiwdárya bólimi baslıǵınıń keńsesi, oficerler klubı, qalalıq park, shirkew imaratı, emlewshana, bank jayı, teletin hám paxta tazalaw zavodları, mektepler hám basqa da xojalıq hám mádeniy mákemeler boldı[3:52]. Qala hákimshilik orayı, sanaat hám mádeniyattıń rawajlanǵan ornı retinde ósti. Qala xalqı 1881-jılı mın adamnan sál asatuǵın bolsa, 1913-jılı 7200 adamga jetti[2:6]. Solay etip, sapa jaǵınan da, san jaǵınan da ósti.

Petro-Aleksandrovska qalasında patsha húkimetiniń barlıq hákimshilik súriwshi xızmetkerleri ornalastı. Bólim baslıǵı hám basqa da barlıq hámeldarlar pútkil Ámiwdárya ayaǵındaǵı xalıqlar ústinen patshashılıqtıń hám orıs burjuaziyasınıń koloniallıq siyasatın tikkeley iske asırıwshılar boldı. Usıǵan sáykes olar barlıq xuqıqlarǵa iye boldı.

Bólim xalqın hám bólimge qońsılas ellerdi basqarıwda Ámiwdárya bóliminiń baslıǵına áskeriy gubernatordıń huqıqı berildi[3:52]. Sonday-aq oǵan okrugtegi armiyanı basqarıwda sol armiyanıń sárkárdası huqıqı berildi. Ámiwdárya bóliminiń baslıǵı Túrkstan general – gubernatorınıń usınısı boyınsha Rossiya patshasınıń buyırǵı menen tayınlandı hám usı tártipte bul lawazımnan bosatılatuǵın boldı. Sonlıqtan oǵan patsha atınan Xiywa xanı menen barlıq shegaralıq jumıslardı alıp barıw tapsırıldı. Bólim baslıǵı bólim aymaǵındaǵı saylanıp qoyılatuǵın barlıq jergilikli hákimshilik xızmetkerlerin óz lawazımlarına tastıyqlawǵa hám bosatıwǵa huqıqlı boldı[3:52].

Dáslep Ámiwdárya okrugı bolıp dúzilgen waqtında ol hákimshilik basqarıw jaǵınan eki bólimnen- Shımbay hám Shoraxan bólimlerinen ibarat boldı.

Shımbay bóliminiń aymaǵı 21500 kv km, xalqı 124876 adamnan ibarat boldı[5:20].

Shoraxan bóliminiń aymaǵı 54400 kv km, xalqı 67436 adamnan ibarat boldı. Usı eki bólimdi Ámiwdárya okrugi baslıǵınıń járdemshileri – orıs hákimshiliginiń wákilleri – pristavlar basqarıp turdı.

1873-jılı reje boyınsha olarǵa uezd baslıqlarınıń huqıqları berildi. Uezd baslıqları dáslepki jılları óz uchastkaların Petro-Aleksandrovsk bekinisinde turıp basqardı. Xalıq olardı ápiwayılastırıp «oyaz» dep atadı.

Sol dáwirdiń maǵlıwmatları boyınsha, Ámiwdárya bólimi kóp milletli boldı. Bólimniń milliy quramında 95-miń qaraqalpaqlar, 55 miń ózbekler, 40 miń qazaqlar, 16 miń túrkmenler jasaǵan.

Patsha hákimshiligi óz siyasatın júrgiziw maqsetinde jergilikli hákimshilik lawazımları ushın saylawlar ótkerdi. Ámiwdárya bólimine polkovnik Nosovichtiń basshılıǵında shólkemlestiriw komissiyası jiberildi. 1875-1876-jılları ótkerilgen jergilikli hákimshilik lawazımlarına saylawlardıń barısın polkovnik Nosovich basshılıǵında shólkemlestiriw komissiyası qadaǵalap bardı. Solay etip, jergilikli xalıq erkin saylawlar ótkeriw huqıqına da iye bolmadı. 1874-jılı Ámiwdárya okrugi Ámiwdárya bólimi bolıp qayta atalǵannan baslap, Shımbay hám Shoraxan bólimleri Shoraxan hám Shımbay uchastkası dep ayılatuǵın boldı. Uchastkalar bolıslıqlarǵa bólindi. Óz gezeginde bolıslıqlar awıllıq jámáátlerge bólindi[3:53].

Shoraxan uchastkası: Tórtkúl, Sarıbiy, Sheyx-Abbaz, Biybazar, Mıńbulaq. Shoraxan hám Tamdı bolıp, 7 bolıslıqtan ibarat boldı.

Shımbay uchastkası: Nókis, Shımbay, Kegeyli, Kókózek, Besjap, Esim, Dáwqara, Kókkól, Náwpir, Tallıq, Qońırat ham Jańabazar bolıp. 12 bolıslıqqa bólindi.

Bolıslıqlardıń hákimshilik shegaraları belgilendi. Hár bir bolıslıqtıń basında xalıq tárepinen saylanǵan bolıs turdı. Bolıslar jergilikli xalıqtıń wákillerinen saylandı. Bolıslıqlardıń quramında bir neshe awıllıq jámáátler boldı. Awıllıq jámáátler jerden, suwdan paydalanıw shárayatlarına ılayıqlastırılıp, uruwshılıq qatnaslarına, tuwısqan – qarındaslıǵına qarap dúzildi. Bunday awıllıq jámáátlerdi aqsaqallar basqardı.

Xalıqtı basqaratuǵın hákimshilik lawazımlar – bolıslar hám aqsaqallar saylanıp qoyıldı. Biraq, saylawlardı orıs hákimshiliginiń wákilleri ótkergen. Olar bolsa paraxorlıq penen shuǵıllanǵan.

Paranı kim kóp berse, sol lawazımlarǵa saylanǵan. Nátiyjede bir qatar xalıq qálemegen adamlar hámel alǵan. Solay etip, atı saylap qoyıldı degeni bolmasa, orıs hákimshiligine unaǵan adamlar ǵana basshı lawazımlarǵa saylanǵan.

Bul ilajlar orıs hákimshiliginiń buyırǵı boyınsha iske asırıldı. Orıs basshıları eldi dáslepki jılları basqarǵan waqtında basqarıwǵa birden ózgeris jasamadı. 1875-jıldan soń uruw aqsaqallarınıń óz betinshe basqarıwınan saylap qoyıw jolı menen basqarıwǵa ótken. Bul siyasat orıs hákimshiliginiń úlkeni óz qálewinshe basqarıwına imkaniyat dúzdi.

Ámiwdárya bóliminiń túslik bólimi hákimshilik basqarıw jaǵınan Shoraxan uchastkasına tiyisli boldı. Bul uchastkada qaraqalpaqlar, ózbekler, qazaqlar, túrkmenler jasadı. Sonday-aq urallı kazak hám orıslar boldı. Bul uchastkanıń xalqınıń tiykarǵı kásibi paxtashılıq hám diyxanshılıqtıń basqa da túrleri boldı. Usı uchastkanıń Qızılqum rayonındaǵı Mıńbulaq hám Tamdı bolıslıqlarına áyyem zamanlardan berli qaraqalpaqlar jasap kelgen edi. Sonday-aq, qaraqalpaqlar menen aralas qazaqlar da jasadı. Olar tiykarınan sharwashılıq penen shuǵıllandı.

Ámiwdáryanıń quyarlıǵındaǵı aymaqlar Shımbay uchastkasına qaraslı bolıp, ondaǵı eldiń basım kópshiligin quraǵan qaraqalpaqlar hám basqa da xalıqlar diyxanshılıq hám sharwashılıq

penen shuğillandi. Usi uchastkaniń Dáwqara rayonınıń xalıqları diyxansılıq hám sharwashılıq penen shuğillandi, al ayırım jerlerindeki awıllar aralas xojalıq júrgizdi. Tallıq rayonınıń xalıqları balıqshılıq, diyxansılıq hám sharwashılıq xojalıqların rawajlandırdı [3:54].

Talqlaw: Patsha hákimshiligi úlkedegi xalıq xojalıgınıń barlıq, tarawların óz qolına aldı. Usi maqset penen bólimniń uchastkaların hám bolıslıqlardı suw menen támiyinleytuğın iri suw tarmaqların dúzdi. Bunday iri suw tarmaqlarınıń basına ózleriniń kewline unağan adamlardı ǵana basshı etip qoydı. Ámiwdárya bóliminde altı suw tarmaǵı boldı. Shoraxan hám Shimam suw tarmaǵı pútkil Shoraxan uchastkasın suw menen támiyinledi. Shımbay uchastkasında tórt suw tarmaǵı dúzildi. Olar Ámiwdárya, Iyshanjıqqın, Kegeyli, Quwanıshjarma tarmaqları edi. Bul suw tarmaqları pútkil Shımbay uchastkasın suw menen támiyinledi. Usi suw tarmaqların basqarǵan hár bir basshı adamlar arıq aqsqaqallar dep ataldı.

Joqarıdaǵı hámellerden keyingi hákimshilik xızmet ornı eliwlik dep ataldı. Orınlarda jasap atırǵan xalıqtıń sanın esapqa ala otırıp, 50 úyge bir basshı qoyılǵan. Usi taqılette úlkeniń jańa basqarıw sisteması dúzildi.

Orıs hákimshiligi eldegi sud jumısların da qayta dúzdi. Sud isleri burınǵısınsha qazılardıń qolında qaldı. Biraq, burın hár bir beklikte bir qazı bolǵan bolsa, endi ol oraylastırıldı. 1876-jılǵı saylawlardan keyin sud uchastkaları payda boldı. Usi tiykarda Ámiwdárya bóliminiń Shımbay uchastkası 5 sud uchastkalarına: Nókis, Dáwqara, Qonırat hám Tallıq, Kegeyli hám Náwpir, Shımbay, Esim hám Kókkól bolıslıq sud uchastkalarına bólinde[1:13].

Bul uchastkalardıń hár biriniń basında qazı turdı. Saylaw mapazında bolıs hám aqsqaqalardı saylaǵan jol menen qazılardı da sayladı. Olar xalıq tárepinen úsh jil muddetke saylanıp qoyıldı.

Ámiwdárya bóliminiń hákimshiligi bul sudlardı xalıq tárepinen saylanǵan «xalıq sudları» dep atadı. Xalıq olardı qazılar dep atadı. Qazılar Xiywa medreselerin pitkergeń, islam dini hám sháriyat qaǵıydaların jetik biletuğın sawatlı adamlar boldı. Patsha hákimshiligi qazılardı óz mápleri ushın sheber paydalandı. Biraq, xalıq sudlarına saylanıwshılardıń bilim dárejesi haqqında nızam talapları bolmaǵan. Sonlıqtan da geypara jaǵdaylarda orıs hákimshiligi ózlerine unağan adamlardı medrese pitkermese de, qazılar sudına saylap qoyatuğın bolǵan. Qazılar sudı talaslı máselelerdi, daw-jánjellerdi sheshiw menen sheklenip qalmastan, bólim turmısındaǵı barlıq máselelerge aralasqan[3:54].

Qazılar qurıltayı qazılar sudınan joqarı boldı. Ol qazılar sudınıń sheshimine qanaatlanbaǵan adamlardıń shaǵım arzaların kórip shıǵatuğın edi. Ámiwdárya bóliminiń Shoraxan hám Shımbay uchastkalarında jarastırıwshı sud uchastkaları boldı. Orıs hákimshiligi wákilleri bul sudtı «orıs sudı» dep ataǵan hám óz hújjetlerinde jazǵan. Jarastırıwshı sudlar tergewshiniń xızmetin de alıp barǵan. Ámiwdárya bóliminiń jarastırıwshı sudları Samarqand sudlıq okruginiń bir bólimi bolıp, ol Tashkent sud palatasına baǵınǵan[3:55].

1880-jıllardan baslap, otırıqshı elatlarda hár bir bolıslıqta bir qazılar sudı bolǵan. Al, kóshpeli hám yarım kóshpeli kishilew elatlarda hár bir awılda bir qazılar sudı bolǵan[4:23].

Solay etip, hákimshilik orınlarına saylanǵanlardıń barlıǵı da patshaǵa sadıq xızmet etiwshiler hám Rossiyanıń koloniallıq siyasatın júrgiziwshi hámeldarlar boldı. Orıs hákimleri Ámiwdárya bólimin basqarǵan dáslepki kúnlerden baslap -aq basqarıwdıń barlıq tarawların óz qollarına aldı hám onı oraylastırdı. Nátiyjede bólimdegi barlıq is aq patshaniń koloniallıq siyasatınıń talaplarına baǵındırıldı hám soǵan beyimlestirildi.

«Túrkstan úlkesin basqarıw haqqında reje» boyınsha 200 xojalıqtan kem bolmaǵan hár

bir awilda aqsaqallıqlar awıllıq jámáátlar dúzildi. Awıllıq jámáátlerdi saylanıp qoyılğan aqsaqallar basqardı. Orıslar olardı starshınalar dep atadı. Aqsaqallardı saylawğa ǵalaba xalıq tolıq qatnastırılmadı. Olardı tek awıllardan tańlap alınğan saylawshılar ǵana sayladı. Shoraxan uchastkasında 10-15 shańaraqtan bir saylawshı, al Shımbay uchastkasında 10 shańaraqtan bir saylawshı tańlap alınğan. Solay etip, aqsaqallar, bolıslardıń qatnasıwı menen olar tańlap alınğan saylawshılar tárepinen saylanǵan. Sońınan olar uchastkanıń hám bólimniń baslıqları tárepinen tastıyqlanǵan[3:55].

«Túrkstan úlkesin basqarıw haqqında reje» talaplarına sáykes bolıslıqlar 1000 ǵa jaqın shańaraqlardan, ayırım payıtlarda onnan da kóbirek shańaraqlardan ibarat bolǵan bir neshe awıllıq jámáátlerden dúzilgen. Bolıslıqlardı basqarıwshılardı bolıs dep atadı. Saylawlardı ótkeriw tártibi islenip shıǵıldı. Ol boyınsha eń dáslep awıllıq jámááttiń jıynalıwında eliw shańaraqtan bir adamdı eliwlik etip sayladı. Bolıslıq aymaǵında saylanǵan barlıq eliwlikler jıynalıp qurıltay ótkergen. Usı qurıltayda bolıslıqtı basqaratuǵın bolıs saylanǵan. Tártip boyınsha bolıslıqtı basqarıwǵa eki adam usınılǵan. Olardıń birewi bolıs bolsa, ekinshisi bolıstıń orınbasarı bolǵan. Bolıstı hám onıń orınbasarın saylawǵa uchastka baslıǵı - «oyaz» qatnasqan. Álbette, saylawdıń barısında «oyaz» óz usınısın ótkerip otırǵan.

Bolıslar hám aqsaqallar úsh jil muddetke saylandı. Olardıń wazıypaları belgilendi. Bolıslar hám aqsaqallar salıqlardı bólistirip, xalıqqa salıq saldı hám olardı jıynadı, sonday-aq eldegi tártipti baqladı, sud húkimleriniń orınlanıwına eristi, ayırıqsha húkimet buyırıqların buljıtpay iske asırıp orınlap otırdı.

Xan zamanında el basqarǵan biyler, atalıqlar hám basqa da hámeldarlar xalıqtan jıynalǵan salıqtan óz úlesin alıp jumıs islegen. Al, patsha hákimleri jergilikli basshılardı ózlerinen ǵárezli halda uslaw maqsetinde saylanǵan bolıslarǵa aylıq belgiledi. Bolıslar jılına 400 manat aylıq aldı, sonday-aq xatker hám xat tasıwshılarga tólew ushın jılına 200-600 manatqa shekem qarjı ajıratı[1:43].

1875-1876-jılları orıs hákimshiligi tárepinen xan zamanınan berli qollanıp kelgen jerden, suwdan paydalanıw hám salıq tártiplerine, jáne de waqım jer hám balıq awlaw orınlarına da ózgerisler kirgizildi. Orıs hákimshiligi Ámiudáryanıń túsliǵindegi ruwxanıylarǵa, iri feodallarǵa hám xan hámeldarlarına tiyisli jerlerdi mámleketlik jerler, dep daǵazaladı. Jer salıǵınan jıynalǵan qarjılar endi jergilikli feodallardıń qaltasına túspeytuǵın boldı. Solay etip halıqtan alınǵan barlıq qarjılar orıs patshalıǵınıń qaznasına tústi. Álbette bul siyasat jergilikli feodallarǵa, ruwxanıylarǵa, hátteki Xiywalı ruwxanıylarǵa da belgili dárejede zálel keltirdi. Mısalı, Shoraxan uchastkasındaǵı 13,3 mıń tanap, Shımbay uchastkasındaǵı 19 mıń tanap[3:56] jer xiywalı ruwxanıylarǵa tiyisli waqım jerler edi. 1875-jılı Xiywa xanı orıs hákimshiliginen Ámiwáryanıń oń jaǵalındaǵı waqım jerlerge waqımlıq huqıqın qaytadan bekitiwdi sorandı, birak, orıs hákimshiligi buǵan kelisim bermedi. Solay etip, bul jerlerdi de diyqanlarǵa uzaq múddetke bekitip berdi.

Orıs hákimshiligi xalıqtan salıq alıw tártibin óz koloniallıq máplerine sáykes islep shıqtı. Olar diyqanlardan salıq jıynawda qaraqalpaqlardıń jer-suw jámáátshiliklerinen sheber paydalanıp otırdı.

Patsha húkimetiniń siyasatına muwapıq urallı kazaklar Ámiwdárya bólimine kóshirilip alıp kelindi. XIX ásirniń 70-jıllarında Ámiwdárya bóliminde 2 mıń urallıqlar jasadı. Bul kazaklardıń kópshiligi jasaǵan jeri Pervonachalný awılı dep atalǵan. Olardıń bir bólegi Petro-Aleksandrovsk qalashasında (orıslar jasaǵan qalasha) jasaǵan bolsa, 170 ke jaqın qazaklar

Nókis awılında jasadı[3:57].

Qaraqalpaqlardıń ata-kásibiniń biri balıqshılıq boldı. Balıqshılıq penen teńiz boyında jasawshı qaraqalpaqlar hám qazaqlar shuǵıllandı. Qaraqalpaqstannıń oń jaǵalıq bólegin Rossiya ózine qosıp algannan keyin bul jerlerge jer awdarılǵan urallı kazaklar da kelip qonısladı. Balıqshılıq tiykarınan dárya saǵaları menen Tallıq hám Dáwqara kólleriniń átiraplarında júrgizildi. Balıqshılıqtan payda túsiriw múmkinshiligin kórgen orıs sanaatshıları balıqshılıq tarawın da óz qolına aldı.

Balıqshılıq kásibine baylanıslı Ámiwdarya bólimi hám Xiywa xanlığına qarastı balıq awlaw orınları Ámiwdarya balıqshılıq rayonu dep ataladı[4:131]. Balıqshılıq rayonu aymaǵındaǵı Qonırat, Bozataw, Úrge balıq awlaw orınları Xiywa xanlığına qarastı boldı. Túslik Araldaǵı barlıq balıq awlaw orınları Ámiwdarya bólimine qarastı boldı. Túslik Araldıń xiywalıq aymaqlarındaǵı balıq awlaw orınları da, Ámiwdarya bólimine qarastı balıq awlaw orınları da tiykarınan orıs balıq sanaatshılarınıń qolında boldı. Dáslepki jılları balıq ónimleri Qonırat hám Qazalıǵa aparılıp satıladı. XIX ásirniń tórtinshi shereginde Aral teńizindegi barlıq balıqshılıq kárxanaları Orenburg sawdageri Makeevtıń qolında boldı. Sońın ala balıq ónimleri Aralskke jetkerildi hám onnan arman Rossiyaǵa jóneltildi[4:146-147].

Rossiya hákimshiligi Qaraqalpaqstannıń oń jaǵalıq bóleginiń xalıqların koloniallıq eziw astına aldı. Endigiden bılay bul úlkeniń xalıqları kóllerdiń hám dáryalardıń balıqların erkin awlaw huqıqlarınan da ayrıldı. Úlke xalıqları háttteki toǵaylardaǵı jabayı jiyde hám jigildik miywelerin terip alıp jewden de ayrıldı. Xalıqlar qattı eziwge duwshaker boldı. Koloniallıq hákimiyat sál nársege de kúsh qollanıp otırdı. Misalı, 1874 – jılı Shımbay uchastkasınıń baslıǵı xalıqtıń sanı haqqında maǵlıwmat soradı. Usı payıtta Shımbay uchastkasınıń qazaqları ózleriniń maǵlıwmatların dúzip bergen, al qaraqalpaqlar bolsa xalıqtıń sanı haqqında maǵlıwmattı beriwden bas tartqan. Óytkeni, bul maǵlıwmattıń beriliwi salıq muǵdarınıń kóbeyip ketiwine alıp keliwi múmkin, dep qáweterlengen edi. Usıǵan baylanıslı bólimniń baslıǵı uchastkadaǵı uruw biylerin shaqırtqan hám olardı kútpegen jerde qurallanǵan atqıshlar menen qorshap alıp, tutqınǵa alǵan. Bul tutqınlardı tuwısqanları dizimdi ákelip bergenge shekem qamap qoyıwǵa buyırq berdi hám dizimdi beriwge májbúr etti[7:6-7].

Solay etip, patsha hákimshiligi óz koloniyasına aylanǵan oń jaǵalıqtaǵı qaraqalpaqlardı hám basqa da xalıqlardı qattı eziw jolı menen Rossiya imperiyasınıń ústemligin ornattı. Elde siyasiy, ekonomikalıq hám sociallıq jaqtan patsha Rossiyasınıń tutımı tolıq tastıyqlandı. Bul jaǵday úlkeniń shiyki zat aymaǵına aynalıwına hám arzan jumısshılar kúshi deregi bolıwına alıp keldi. Qaraqalpaqlardıń mámleketligi de tolıq joq boldı.

Juwmaq: Rossiya imperiyasınıń Qaraqalpaqstandaǵı hákimshilik-aymaqlıq ózgerisleri jergilikli xalıqtıń sociallıq-ekonomikalıq jaǵdayına kerı tásir etti. Salıq júginiń artıp ketiwi, jer resurstarınan ajratılıw hám jergilikli basqarıw organlarınıń huqıqsızlıǵı xalıqtıń narazılıǵın keltirip shıǵardı. Biraq, Rossiya imperiyasınıń Qaraqalpaqstandaǵı hákimshiligi bul narazılıqlardı basıp, óz hákimligin bekkemlewge háreket etti.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Досумов Я.М. Очерки истории Каракалпакской АССР. 1917-1927г, Ташкент. Изд. УзССР, 1960.

2. Камалов С.К. Қощанов А.К.Хажиев Г.Н. Төрткүл - Қарақалпақстанның биринши пайтахты. Нөкис, «Қарақалпақстан», 1993.
3. Қарақалпақстанның жаңа тарийхы. Қарақалпақстан XIX әсирдиң екинши ярымынан XXI әсирге шекем. – Нөкис: Қарақалпақстан, 2003.
4. Қосбергенов Р.К. Қарақалпақстанның Россияға қосылыўы. Нөкис, «Қарақалпақстан».1972.
5. Положение об управлении Туркестанском краем, Ташкент, 1911.
6. Садыков А.С. Экономические связи Хивы с Россией во второй половине XIX- начале XX в.в. Ташкент «Наука» 1965.
7. Өтемисов А. Қарақалпақстан балықшылары. Нөкис: «Қарақалпақстан», 1979.